

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ

Акромов Жамшидбек
Хамраев Орифхон
Ташкентский государственный
стоматологический институт

Аннотация: в статье рассмотрены объект и проблемы взаимодействия социологии медицины и социологических теорий среднего уровня для разработки путей их научной интеграции.

Ключевые слова: объект исследования, индивидуальное здоровье, здоровье социальной группы и общества, социология здравоохранения, система здравоохранения, медицинские услуги.

В качестве объекта исследования той или иной науки понимается часть окружающего мира, объективного или субъективного, существующая в качестве реальности независимо от исследователя. Именно на эту реальность, обладающую определенными границами, направлен процесс научного познания. Объект науки существует до самой науки и независимо от того, подвергся ли он изучению.

Применительно к социологии здоровья объект исследования может быть определен как «многообразие реальных проявлений бытия индивида и коллективов людей, обеспечивающее поддержание и воспроизводство их здоровья». Структура объекта социологии здоровья включает следующие составляющие: индивидуальное здоровье, здоровье социальной группы и общества; здравоохранение как социальный институт; коммуникацию по поводу здоровья, в том числе правовое регулирование взаимоотношений между различными субъектами по поводу здоровья.

Предмет науки является логическим описанием объекта и определяется предпочтениями исследователей в выборе некоторого его среза, аспекта, грани, специфических черт или элементов. Предмет исследования, в отличие от объекта, конструируется в нашем сознании, выделяется путем абстрагирования исследователя от прочих свойств объекта изучения. Целесообразность определения предмета исследования детерминирована невозможностью охвата всех особенностей и специфических черт объекта в рамках целостного изучения.

Трактовка предмета социологии здоровья не является на сегодняшний день устоявшейся, общепринятой и единодушно разделяемой научным сообществом. Дефиниция предмета обозначенной социологической субдисциплины зависит от понимания специфики здоровья как социального феномена, его социальной природы. Отсюда, различные ученые по-своему определяют предмет социологии здоровья.

По мнению Е. Дмитриевой, предметом социологии здоровья являются закономерности и механизмы формирования и поддержания здоровья (макросоциальные механизмы, социальная политика в области здравоохранения и здоровья и т.п.), а также факторы, определяющие здоровье и превентивное поведение (в том числе и состояние правовой сферы). Сходное утверждение встречается в Энциклопедическом социологическом словаре, авторы которого полагают, что в фокусе социологии здоровья должны находиться «закономерности формирования и сохранения здоровья человека... функционирования разнообразных условий и факторов, влияющих на здоровье различных социально-демографических и профессиональных групп населения; а также деятельность по охране здоровья людей». И. Журавлева в качестве предмета изучения социологии здоровья называет механизмы социальной обусловленности здоровья и его место в системе социокультурных ценностей, регулирующих отношение человека к здоровью, а также уровень выражения потребности в здоровье, установки и мотивы заботы о здоровье, природу социально-культурных факторов, влияющих на здоровье, и механизмы этого влияния. Особое место в структуре предмета науки, по мнению исследователя, должны занимать факторы риска и антириска, определения «норм» здоровья и механизмы поддержания уровня здоровья, его ресурсы и пути формирования оптимальной социальной нормы.

Многообразие интерпретаций предмета социологии здоровья приводит к тому, что в фокус ее научного анализа попадает широкий круг проблем, как типичных для отечественной исследовательской традиции (например, социальные факторы риска здоровью, самосохранительное поведение, отношение к здоровью и пр.), так и не вполне привычных для отечественной науки. К последним можно отнести:

- социологические аспекты умирания и смерти (social aspects of death and dying);
- проблемы заботы о здоровье, медикализации и фармакологизации повседневной жизни (healthism, the medicalization and pharmacologisation);
- социальные факторы эпидемий и пандемий;
- социальные проблемы распространения ВИЧ и СПИДа;
- социальные аспекты биоэтики;
- анализ стигмы и дискриминации, связанных со здоровьем;
- социальные аспекты психического здоровья и психической патологии;
- эмоции и здоровье.

Обобщая точки зрения отечественных и зарубежных ученых- социологов относительно предмета изучения социологии здоровья, можно сделать следующий вывод. Социология здоровья – это отраслевая социологическая дисциплина, объектом изучения которой является здоровье и отношение к здоровью как социокультурные феномены, а предметом – социальные условия и детерминанты здоровья, социальные механизмы формирования, сохранения и укрепления здоровья на индивидуальном и популяционном уровне, а также социальные интеракции по поводу здоровья, реализуемые индивидами и социальными группами в рамках различных социальных структур и социальных институтов.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Дмитриева Е.В. Социология медицины: методологические подходы и коммуникационные программы. М.: Центр, 2017.
2. Журавлева И.В. Социальные факторы ухудшения здоровья населения // М.: Изд-во «КАНОН-пресс-Ц», 2018. С. 506-519.
3. Социология быта, здоровья и образа жизни населения / Л. Гордон, А. Возьмитель, И. Журавлева, Э. Клопов,. М.: Из-во Института социологии РАН, 2016.
4. Nurali Nishonalievich, S. . “TODAY’S GENERATION OF ENTREPRENEURS AS A SUBJECT OF HIGH SOCIAL RESPONSIBILITY: TODAY’S GENERATION OF ENTREPRENEURS AS A SUBJECT OF HIGH SOCIAL RESPONSIBILITY”. Central

2023-YANVAR

WWW.REANDPUB.UZ

Asian Journal of Innovations and Research, vol. 4, May 2022,
<http://www.sciencepublish.org/index.php/cajir/article/view/187>.